

MARKAZIY OSIYODA DIPLOMATIK MUNOSABATLAR TARIXI (XVI-XVII ASRLAR): AN’ANALAR, HUQUQIY ASOSLAR VA GEOSIYOSIY TRANSFORMATSIYA

Kojanazarov Bekpolat Sarsenbay uli
Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti
bekpolatkuz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18593604>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisdagi XVI–XVII asrlarda Markaziy Osiyo davlatlari (Buxoro va Xiva xonliklari)ning tashqi siyosiy faoliyati, diplomatik aloqalar tizimi va xalqaro huquqiy munosabatlar tarixi tahlil qilingan. Tadqiqotda mintaqada diplomatiyasining «Yaso» va «Shariat» normalariga asoslangan huquqiy tabiati, diplomatik institutlar (Shig’ovul, Parvonachi) faoliyati hamda geosiyosiy moslashuv jarayonlari birlamchi manbalar va zamonaviy tadqiqotlar (O. Berton, Z. Muqimov, A. Zamonov) asosida yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Markaziy Osiyo, Usmonliylar, Boburiylar, Rossiya, Chingizxon, Buyuk Yaso, diplomatiya, Buxoro xonligi, Yaso va Shariat, elchilik immuniteti, Shig’ovul, O. Berton, siyosiy semiotika, tashqi siyosat.

Kirish. XVI–XVII asrlar Markaziy Osiyo davlatchiligi tarixida oʻta murakkab va ziddiyatli, shu bilan birga tub oʻzgarishlarga boy davr hisoblanadi. Jahon tarixshunosligida uzoq yillar davomida ushbu davrga nisbatan «Buyuk Ipak yoʻli inqirozi» va mintaqaning «yakkalanib qolishi» (izolyatsiya) kabi biryoqlama qarashlar hukmronlik qilib keldi. Biroq, soʻnggi yillarda ilmiy muomalaga kiritilgan birlamchi tarixiy manbalar («Abdullanoma», «Tarixi Rashidiy», «Bahr al-asror») va fundamental tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, Shayboniylar va Ashtarxoniylar davrida mintaqada davlatlari tashqi dunyodan uzilib qolmagan. Aksincha, ular Safaviylar Eroni, Usmonliylar imperiyasi, Boburiylar Hindistoni va Rossiya davlati bilan faol, koʻp vektorli diplomatik aloqalarni yoʻlga qoʻyganlar.

Tadqiqot maqsadi Mazkur ishning asosiy maqsadi – XVI–XVII asrlar Markaziy Osiyo diplomatiyasini shunchaki urushlar va sulhlar xronologiyasi sifatida emas, balki aniq huquqiy normalarga va maxsus boshqaruv apparatiga ega boʻlgan yaxlit davlat instituti sifatida tadqiq etishdan iborat. Shuningdek, elchilik faoliyatidagi huquqiy asoslar va diplomatik protokolning oʻziga xos jihatlari ochib berish maqsad qilingan.

Asosiy natijalar va tahlil. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida XVI–XVII asrlar diplomatiyasi boʻyicha quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi:

1. Diplomatiyaning huquqiy dualizmi. Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, oʻrganilayotgan davrda diplomatik munosabatlar yagona huquqiy manbaga emas, balki ikki qudratli tizim – Chingizxonning «Buyuk Yaso» qonunlari va Islom huquqi (Shariat) oʻrtasidagi murakkab sintezga asoslangan. Huquqshunos olim Z. Muqimovning taʼkidlashicha, elchilarning daxlsizligi («Elchiga oʻlim yoʻq») va ularni qabul qilish marosimlari (masalan, elchilarni oʻt orasidan oʻtkazish) qadimgi turk-moʻgʻul anʼanalari – «Yaso» asosida tartibga solingan. Shu bilan birga, urush eʼlon qilish (Gʻazot), tinchlik shartnomalarini tuzish (Ahdnoma) va savdo kafolatlari (Omon) Islom xalqaro huquqi – «Siyar» normalariga tayangan. Bu «Huquqiy dualizm» oʻzbek davlatchiligi diplomatiyasining noyob xususiyati hisoblanadi.

2. Diplomatik institutlarning tizimlashuvi. XVI–XVII asrlarda tashqi siyosat stixiyali tarzda emas, balki ixtisoslashgan davlat apparati orqali boshqarilgan. Manbalar tahlili shuni

ko'rsatadiki, saroyda diplomatik vazifalarni bajaruvchi aniq mansablar ierarxiyasi mavjud bo'lgan:

- **Shig'ovul** – xorijiy elchilarni kutib olish, joylashtirish va qabul marosimi (protokol) uchun mas'ul bo'lgan yuqori martabali amaldor;
- **Parvonachi va Munshiylar** – diplomatik yozishmalar («Insho» san'ati) va yorliqlarni rasmiylashtirish bilan shug'ullanganlar;
- **Otaliq** – ayniqsa Ashtarxoniylar davrida tashqi siyosatning strategik yo'nalishlarini belgilovchi asosiy siyosiy figura bo'lgan.

3. Geosiyosiy moslashuv va «Uchburchak diplomatiya». Tarixchi A. Zamonov va ingliz tadqiqotchisi O. Berton (Audrey Burton) asarlariga tayanib aytish mumkinki, Buxoro xonligi tashqi siyosatda pragmatik yondashuvni qo'llagan. Safaviylar Eronining harbiy va mafkuraviy ekspansiyasiga qarshi turish maqsadida Buxoro hukmdorlari (xususan, Abdullaxon II) Usmonliylar imperiyasi bilan «Sunniy birdamlik» g'oyasiga asoslangan harbiy-siyosiy ittifoq tuzganlar. XVII asrga kelib, Eron orqali o'tuvchi savdo yo'llarining xavfliligi ortganda, Buxoro diplomatiyasi «Shimoliy yo'lak» (Rossiya orqali) va «Janubiy yo'lak» (Hindiston orqali)ni faollashtirish orqali vaziyatga moslashgan. Bu esa «yakkalanish» nazariyasini ilmiy jihatdan inkor etadi.

Xulosa. XVI–XVII asrlarda Markaziy Osiyo diplomatiyasi inqiroz davri hodisasi emas, balki davlat mustaqilligi va suverenitetini saqlashning murakkab institutsional mexanizmi edi. Birinchidan, diplomatiya «Yaso» va «Shariat» normalarining o'zaro uyg'unligi asosida rivojlangan. Ikkinchidan, diplomatik protokol va marosimlar tizimi («Kornish», sovg'a almashish) davlatning siyosiy qudratini namoyish etuvchi «belgilar tili» vazifasini o'tagan. Uchinchidan, mintaqa davlatlari o'zgaruvchan xalqaro vaziyatga moslashuvchan tashqi siyosat yuritib, Yevrosiyo geosiyosatida mustaqil subyekt sifatida ishtirok etganlar..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Burton A. The Bukharans: A Dynastic, Diplomatic, and Commercial History, 1550–1702. – Curzon Press, 1997.
2. Muqimov Z. Shayboniylar davlati va huquqi (Tarixiy-huquqiy tadqiqot). – Toshkent: Adolat, 2007.
3. Zamonov A. Buxoro xonligi tarixi: Ashtarxoniylar davri. – Toshkent: Bayoz, 2021.
4. Mirzo Muhammad Haydar. Tarixi Rashidiy / Mas'ul muharrir A. O'rinboyev. – Toshkent: Fan, 1996.
5. Hofiz Tanish Buxoriy. Abdullanoma (Sharafnomayi shohiy). – Toshkent: Sharq, 1999.